

УДК 94(476)
DOI 10.5281/zenodo.19108746
Научная статья

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД «ЗАСТОЯ»

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR ELECTIONS TO LOCAL COUNCILS OF PEOPLE'S DEPUTIES DURING THE FINAL PERIOD OF "STAGNATION"

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В советском государстве с самого начала его возникновения и до самого конца существования (1917–1991 гг.) государственную власть олицетворяли прежде всего Советы депутатов всех уровней: от сельсовета в самом низу до Верховного Совета СССР на самом верху, при этом Верховный Совет СССР являлся высшим органом государственной власти. Все Советы состояли из депутатов, которых избирали граждане СССР. В статье рассматриваются организационно-правовые особенности организации и проведения выборов в местные Советы народных депутатов в завершающий период «застоя» (1979–1985 гг.); выборы проводились в следующих территориальных единицах: села, города, районы, области, края. Соответственно анализируются нормы Конституции СССР 1977 г., Конституции РСФСР 1978 г., законодательство о выборах в местные Советы народных депутатов, научные труды по данной тематике. Отмечается, что с формальной точки зрения выборы в местные Советы народных депутатов были вполне демократичными, однако на практике по каждому избирательному округу выдвигался только один кандидат, предварительно одобренный в партийных инстанциях монополюс правящей КПСС. И хотя депутатами в абсолютном большинстве случаев становились действительно уважаемые в обществе люди, потенциал местных Советов как представительных органов народа использовался в сравнительно небольшой степени.

In the Soviet state, from its very inception until its very end (1917-1991), state power was primarily embodied by the Councils of Deputies at all levels: from the village council at the very bottom to the Supreme Soviet of the USSR at the very top, with the Supreme Soviet of the USSR being the highest organ of state power. All Councils were composed of deputies elected by the citizens of the USSR. This article examines the organizational and legal aspects of organizing and conducting elections to local Councils of People's Deputies during the final period of "stagnation" (1979-1985). Elections were held in the following territorial units: villages, cities, districts, regions, and territories. Accordingly, the provisions of the 1977 USSR Constitution, the 1978 RSFSR Constitution, legislation on elections to local Councils of People's Deputies, and scholarly works on this topic are analyzed. It is noted that, from a formal standpoint, elections to local Councils of People's Deputies were quite democratic; however, in practice, only one candidate was nominated in each electoral district, pre-approved by the party authorities of the monopolistic ruling CPSU. And although in the vast majority of cases, deputies were genuinely respected individuals in society, the potential of local Councils as representatives of the people was utilized to a comparatively limited extent.

Ключевые слова: *местные Советы, депутаты, выборы, закон, избирательные комиссии, конституция, народ, демократия.*

Key words: *local councils, deputies, elections, law, electoral commissions, constitution, people, democracy.*

Одним из важнейших аспектов эффективности представительного органа государственной власти является порядок его формирования. Исходя из того, каким образом происходит организация и проведение выборов, какие права и возможности имеют избиратели при выдвижении и обсуждении кандидатов в выборные органы публичной власти, насколько свободно избиратели могут выразить свою волю при голосовании, в какой степени весь порядок выборов и подсчета голосов обеспечивает правильное отражение в итогах выборов воли народа, зависит демократический характер избираемого органа и вся его последующая деятельность. Существовавшая до принятия Конституции 1977 г. система выборов в местные Советы, созданная еще в 1930-е гг., сводилась в абсолютном большинстве случаев к одобрению и поддержке избирателями единственного кандидата. Порядок организации выборов в РСФСР регулировался Положениями о выборах в соответствующие Советы [12]; соответствующие акты принимались и во всех других союзных республиках. Эти избирательные законы принимались на основе соответствующих союзной и республиканских конституций (Конституция СССР 1936 г., Конституция РСФСР 1937 г.).

Однако после смерти Сталина в 1953 г. общественно-политическая обстановка в стране стала меняться, и в годы хрущевской «оттепели» массовые политические репрессии ушли в прошлое, имела место тенденция укрепления законности. Соответственно, требовались коррективы в политической системе советского государства, что и было сделано принятием в 1977 г. новой союзной Конституции, которая представляла собой качественно новую ступень в развитии правового регулирования избирательной системы.

Рассмотрим эту избирательную систему завершающей части периода «застоя» подробнее, и с этой точки зрения представляют интерес подходы советских ученых к понятию избирательной системы, избирательного права, характеристике основных принципов избирательной системы в СССР тех лет. В одном из коллективных трудов под избирательной системой понимался порядок выборов в представительные органы государственной власти [1, с. 302]. Этот порядок регулировался государственно-правовыми нормами, которые в своей совокупности составляли советское избирательное право.

Говоря об избирательном праве, в этом же труде имелось в виду, что это понятие употреблялось не только для обозначения совокупности норм, но и как право в субъективном смысле, причем различалось активное избирательное право — право участвовать в выборах и пассивное избирательное право — право быть избранным депутатом. Основными принципами избирательной системы и избирательного права СССР являлись:

- всеобщие, равные и прямые выборы;
- тайное голосование;
- территориальный принцип проведения выборов по избирательным округам;
- участие избирателей в организации выборов;
- выдвижение кандидатов в депутаты общественными организациями и трудовыми коллективами;
- принцип абсолютного большинства голосов.

Эти принципы были закреплены в Конституции СССР 1977 г. [7] и продублированы в союзных конституциях, нормы которых далее будут рассмотрены подробнее.

Важным шагом в развитии системы выборов и особенностью выборов этого периода стало закрепление выборного института в законах, принимаемых непосредственно депутатами.

ми, а не Президиумами Верховных Советов СССР и союзных республик (как, например, указанное выше Положение о выборах в местные Советы 1950 г. или Положение о выборах в Верховный Совет СССР 1945 г.). Такой подход не только изменил систему правового регулирования порядка выборов, но и поднял само их значение, обеспечивая формирование местных органов государственной власти на более фундаментальной правовой основе.

Говоря о правовом регулировании порядка формирования органа государственной власти в рассматриваемый период, следует выделить три источника: Конституция СССР и конституции союзных и автономных республик, в которых содержались нормы, устанавливающие основные принципы советской избирательной системы, советского избирательного права; законы о выборах в местные Советы народных депутатов, в которых содержались государственно-правовые нормы, подробно регламентирующие организацию и порядок выборов в представительные органы государственной власти; указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР и Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик по отдельным вопросам организации и проведения выборов.

По состоянию на 1 января 1983 г. в стране имелось 51 565 местных Советов народных депутатов. В этих Советах насчитывалось 2 285 941 депутата. За полгода после выборов из состава Советов выбыли 10 602 депутата. Большинство из них выбыли в связи с выездом за пределы территории соответствующего Совета. За это время 59 депутатов были отозваны как не оправдавшие доверие избирателей [11, с. 5].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что институт отзыва даже при таком небольшом количестве отозванных депутатов все же действовал (как ни парадоксально, но в настоящее время отзыв депутатов представительных органов местного самоуправления встречается также редко). По поводу указанной цифры (59 отозванных депутатов местных Советов народных депутатов) М.Н. Матвеев отмечал, что «отрыв советской власти как системы небывалого по демократичности представительства народа от самого народа произошел именно вследствие последующего ослабления механизма реализации этого фундаментального права на отзыв депутата в результате фактического переподчинения после реформ избирательной системы в 50–60-е годы депутатского корпуса Советов от избирателей к бюрократии» [10, с. 378]. Если в первую половину советской истории депутаты, которых делегировали трудовые коллективы в Совет, были подотчетны этим коллективам и могли быть в любой момент отозваны по их усмотрению, то с переходом к территориальной системе выборов отзыв депутата стал практически существенно затруднен. На смену трудовому коллективу пришли ничем не объединенные избиратели территориального округа. Переход от ступенчатой системы Советов (районных, городских, сельских и съездов Советов) к непосредственным выборам депутатов даже высшего звена (Верховного Совета) населением означал узаконение отрыва этих депутатов от избирателей [10, с. 379].

Однако такая точка зрения этого автора о преимуществе производственного принципа выдвижения кандидатов в депутаты представляется неоднозначной, поскольку территориальный принцип выдвижения кандидатов в депутаты уже давно считается более демократическим. Но дело в данном случае не в этом, а в том, что даже при территориальном принципе в практике реализации избирательного законодательства отзыв депутатов был реальностью.

Далее перейдем непосредственно к нормативной базе, определяющей избирательную систему. Согласно Конституции СССР, конституциям союзных и автономных республик, порядок выборов в местные Советы определялся законами, принятыми во всех республиках в 1978–1979 гг. Так, четвертый раздел Конституции СССР 1977 г. — «Советы народных депутатов и порядок их избрания», не имеющий аналога в предшествующих конституциях, закреплял уже известные принципы всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Указывалось, в частности, что местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и инте-

ресов граждан, проживающих на территории Совета народных депутатов, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов [7]. Следует заметить, что такой подход воспринят и действующей Конституцией России 1993 г. Однако, в отличие от современного положения, тогда, в Конституции СССР 1977 г., в системе Советов народных депутатов «сверху донизу», то есть от Верховного Совета СССР до сельского Совета, действовал принцип административной соподчиненности нижестоящих и вышестоящих Советов.

При этом Конституция СССР содержала и ряд новых моментов, определявших особенности выборов, среди которых: снижение возраста пассивного избирательного права; право граждан и общественных организаций активно участвовать в подготовке и проведении выборов, достаточно широкие агитационные права; возможность избрания гражданина, как правило, не более чем в два Совета; финансирование выборов за счет государства; включение в Конституцию статьи о наказаниях избирателей, которые было необходимо учитывать, выполнять и о результатах информировать граждан. Новшеством явилось и включение в Конституцию специальной главы о народном депутате. Теперь статус депутата был закреплён на конституционном уровне, что придавало ему особую значимость, при этом основой соответствующего конституционного блока правовых норм явился Закон СССР 1972 г. о статусе народных депутатов в СССР.

В республиканских конституциях блок избирательных норм регулировался несколько подробнее. Так, в Конституции РСФСР 1978 г. [6] они закреплялись в ст. 91–98. Указывалось, в частности, что выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; все граждане РСФСР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям. При этом гражданам РСФСР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио. Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет государства. Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из представителей общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям. Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, РСФСР и автономных республик [6].

Выборы проходили ряд последовательных и, что важно, законодательно закреплённых процедур. Первый этап — подготовка к выборам. На этом этапе происходило образование избирательных округов и избирательных участков, составление списков избирателей и выдвижение кандидатов в депутаты. Особенностью выборов на этом этапе выступало существенное расширение объема и круга регулируемых вопросов, связанных с организацией подготовки и проведением выборов, в российском Законе РСФСР «О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР», принятом в 1979 г. [4] Это довольно объёмный закон, который повторяет нормы союзной и республиканской конституций и одновременно детализирует вопросы организации и проведения выборов. Указывается, в частности, что выборы во все местные Советы назначаются Президиумом Верховного Совета РСФСР. Для выборов депутатов в местные Советы РСФСР образуются избирательные округа: в краевой, областной Совет народных депутатов — от 150 до 500 избирательных округов; в районный Совет народных депутатов — от 75 до 150 избирательных округов; в городской Совет народных

депутатов городов краевого, областного, окружного подчинения — от 75 до 500 избирательных округов; в поселковый, сельский Совет народных депутатов — от 25 до 75 избирательных округов. В свою очередь, эти округа образуются исполкомами местных Советов. Для проведения голосования создавались избирательные участки, в том числе в воинских частях.

Значительное внимание в этом законе уделено организации и деятельности избирательных комиссий, формирование которых формально было демократичным, но фактически их составы достаточно проходили «фильтры» партийных структур КПСС, равно как и кандидаты в депутаты. И в этом смысле значимость как выборов, так и самих местных Советов некоторым образом снижалась, но все же в абсолютном большинстве случаев депутатами местных Советов действительно становились уважаемые в обществе люди. В литературе в этой связи отмечается, что важнейшей формой привлечения населения к проведению выборов являлось их участие в формировании и деятельности избирательных комиссий. Так, в 1985 г. для проведения выборов в Верховные Советы союзных, автономных республик, в местные Советы народных депутатов было образовано 959 087 избирательных комиссий с численностью представителей общественных организаций и трудовых коллективов 8 805 744 человека [5, с. 236–237]. Но, повторим, во многом это было сугубо формально

Важно еще заметить, что выдвижение кандидатов в депутаты по общему правилу осуществляли субъекты, указанные выше в Конституции СССР. Как видно, отсутствовала возможность выдвижения кандидатов в депутаты на собраниях по месту жительства, то есть территориальный признак, а ведь он является показателем демократичности при формировании органов власти на определенной территории. И лишь Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 февраля 1987 г., когда началась известная горбачевская «перестройка», было решено, что при выборах в поселковые и сельские Советы народных депутатов выдвижение кандидатов в депутаты осуществляют также общие собрания, сходы граждан по месту жительства. Голосование проводилось в день выборов с 6 часов утра до 22 часов, на каждом избирательном участке голосование проводилось в специально отведенном помещении, в котором должны быть оборудованы кабины или комнаты для тайного голосования, определено место выдачи избирательных бюллетеней и установлены избирательные ящики. Результаты выборов по избирательному округу устанавливались соответствующей окружной избирательной комиссией. Избранным считался кандидат в депутаты, получивший на выборах больше половины голосов всех избирателей округа. Обращает на себя внимание тот факт, что законодатель нигде не акцентирует внимание на том, что по округу могут быть не один, а несколько кандидатов в депутаты. И это не было случайным. Дело в том, что к тому времени уже давно (еще с 1920-х гг.) сложилось положение, когда выдвигается всего один кандидат, и тот, как отмечалось выше, предварительно обсуждался в партийных структурах, хотя законодатель, подчеркнем, не запрещал выдвижение альтернативных кандидатов в депутаты, но этого на практике не было. И в этом контексте следует отметить, что в содержательном плане закон о выборах в местные Советы народных депутатов на фоне общепризнанных к тому времени ценностей, в том числе в самом СССР, нельзя назвать демократичным, несмотря на высокую законодательную технику [16].

Что касается одновременности выборов в местные Советы всех уровней в каждой союзной и автономной республике (то есть в сельские, городские, районные, краевые и областные местные Советы народных депутатов), то такой подход позволял более эффективно осуществлять требования закона при проведении всех мероприятий, связанных с организацией выборов [2, с. 18].

Давая в целом оценку избирательному праву рассматриваемого периода, в литературе А.Ф. Хутиным отмечается, что характерной его особенностью стало «неуклонное повышение требований избирателей к своим депутатам, к их личностным качествам, способностям. Избирательная система, действующая в нашей стране, предусматривала, что кандидату в де-

путаты необходимо было получить абсолютное большинство голосов, иначе они не будут выбраны» [17, с. 233]. В дальнейшем, уже после распада СССР, от этого принципа, как известно, отказались. И эту норму избирательного права о большинстве голосов избирателей (более чем половина от числа всех зарегистрированных избирателей по избирательному округу), как представляется, целесообразно ввести и в современной России, учитывая, что в настоящее время в российской системе местного самоуправления при отменном пороге явки избирателей (фактически она составляет 15–25 %) достаточно относительного большинства, и в этом случае выборы превращаются в профанацию, не отражая в должной мере воли избирателей; соответственно, «граждане до настоящего времени не чувствуют уверенности в развитии демократических процессов участия» [13, с. 88]. Обеспокоенность по этому поводу выражается и в других публикациях [9; 18 и др.], и речь в данном случае идет прежде всего о реальном представительстве народа в выборных органах [14; 15 и др.].

Однако с позицией А.Ф. Хутина о «неуклонном повышении требований избирателей к своим депутатам» согласиться трудно. Дело в том, что в рассматриваемый завершающий период советского «застоя» имела место определенная стабилизация общественно-политической ситуации. Как указывалось в преамбуле Конституции СССР 1977 г., «в СССР построено развитое социалистическое общество ... Развитое социалистическое общество — закономерный этап на пути к коммунизму». Тогда, к моменту принятия этой Конституции, в СССР действительно имели место позитивные сдвиги по многим направлениям социально-экономического развития, и общество в целом поддерживало действующую тогда власть во главе с Л.И. Брежневым. Поэтому выборы на всех уровнях публичной власти, включая местные Советы, проходили спокойно, избиратели в целом принимали руководящую роль КПСС и доверяли одобренным в партийных инстанциях кандидатам в депутаты и голосовали за них абсолютным большинством [8]. Автор этой статьи, будучи в 1984 г. председателем одной из избирательных комиссий в то время, лично убеждался при подсчетах бюллетеней в том, что кандидаты в депутаты получали больше 90 % поддержки избирателей.

Здесь нужно иметь в виду, что к рубежу 1980 г. уже стали проявляться экономические трудности, которые несколько лет удавалось компенсировать за счет очень выгодной торговли нефтегазовыми ресурсами из открытых в Западной Сибири месторождений. Однако в дальнейшем стало ясно, что советская экономика вошла в серьезный кризис, экстенсивная модель советского хозяйствования себя исчерпала [3, с. 114]. Попытки нового Генсека ЦК КПСС Ю.В. Андропова исправить ситуацию преимущественно административными мерами не принесли ожидаемых результатов, и «застой» перешел в стадию известной горбачевской «перестройки», в рамках которой, точнее, в конце ее, появилась альтернативность, то есть конкуренция кандидатов в депутаты на выборах в местные Советы. Но в 1991 г. СССР распался, институт местных Советов был упразднен и заменен ныне действующим институтом местного самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авакьян С. А., Барабашев Г. В., Васильев Р. Ф. и др. Советское государственное право. М.: Юрид. издат., 1985. 464 с.
2. Григорьев В. К., Жданов В. П. Порядок организации и проведения выборов в Верховные Советы союзных, автономных республик и в местные Советы народных депутатов. М.: Юрид. лит., 1985. 63 с.
3. Данильченко С.Л. Советская хозяйственная политика в 1965-1991 гг.: проблемы экономического реформирования СССР. Уфа: Аэтерна, 2023. 230 с.
4. Закон РСФСР от 03.08. 1979 г. «О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1979. № 32. Ст. 784.
5. Итоги выборов и состав депутатов местных Советов народных депутатов 1985 г. М., 1985.

6. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // Ведомости ВС РСФСР. 1978. №15. Ст. 407.
7. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик" (принята ВС СССР 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. №41. ст. 617.
8. Курдюк П.М., Упоров И.В., Курдюк Г.М. Правотворчество в современной России. Краснодар, 2003.
9. Максимов М. В. Роль непосредственной демократии в местном самоуправлении в РФ // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 1. С. 309–314.
10. Матвеев М.Н. Власть и общество в системе местного самоуправления России в 1977-2003 годах: дис. ... д-ра ист. наук. Саратов, 2006. 472 с.
11. Некоторые вопросы организационной работы местных Советов народных депутатов в 1982 г. М.: Известия, 1983.
12. Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские, и поселковые Советы депутатов трудящихся (утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 02.10. 1950 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1950. № 30.
13. Слепцов В.В. Перспективы совершенствования института муниципальных выборов в Российской Федерации // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2023. № 1. С. 81–89.
14. Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права: учебник (3-е изд., перераб., и доп.). Москва, 2012. 370 с.
15. Упоров И.В., Кузовлева Г.В. Представительство народа (населения) в органах публичной власти: сущность и политико-правовая характеристика // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 30–34.
16. Фомина А.А. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов местных Советов народных депутатов после принятия Конституции СССР 1977г. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 6. С. 170–172.
17. Хутин А.Ф. Местные Советы народных депутатов: особенности и противоречия их развития в 70-80-е годы: дис. ... д-ра ист. наук. М., 1992. 496 с.
18. Шапошникова Е.А. Условия повышения эффективности электорального процесса. региональный и муниципальный уровни в России // Постсоветский материк. 2022. № 2. С. 30–42.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Упоров И. В., 2026.